

KOSTYUM DIZAYNIDA USLUBLARNI QO'LLANILISHI**Gulhayo Abdusattorovna Mirboboyeva**

Farg'ona davlat texnika univertiteti,

Yengil sanoat muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi,

E-mail: g.mirboboyeva@ferpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada kostyum dizaynida turli uslublarning qo'llanilishi tahlil qilinadi. Kostyum yaratishda san'at, madaniyat va zamonaviy tendensiyalar qanday aks etishi ko'rib chiqiladi. Maqolada uslubiy yondashuvlar orqali kiyimlarning funktsionalligi, estetikasi va o'ziga xosligi qanday shakllantirilishi muhokama qilinadi. Shuningdek, dizaynerlar uchun amaliy tavsiyalar va yangi innovatsion uslublar haqida ma'lumotlar beriladi. Tadqiqot moda sanoatida uslublarning ahamiyatini va ularning iste'molchi didiga ta'sirini ochib beradi.

Kalit so'zlar: kostyum dizayni, uslublar, moda dizayni, estetika, funktsionallik, innovatsion yondashuvlar, madaniyat va moda, dizaynerlik, moda sanoati.

Kirish. Dizaynda uslub va uslublash. San'atda uslub asosiy tushunchalarnidan biri bo'lib, vaqt mobaynida va jamiyatda kostyum evolyusiyasi bilan bog'liq. Davr uslubi, tarixiy kostyum uslubi, moda uslubi, dizayner uslubi, firma uslubi tushunchalar ham uchraydi.

Uslub – badiiy fikrlashning eng umumiy kategoriyasi; san'atda muayyan davr yoki asarning tasviriy vositalarning g'oyaviy birligi; buyum muhitining badiiy-plastik o'xshashligi. Uslubda har bir davrni dunyoqarashlar, g'oya va qarashlari aks etiladi.[4] Uslub – davrning badiiy tili, davrning badiiy ifodasi. Unda muayyan tarixiy davrning estetik ideali namoyon bo'ladi. Uslub barcha san'at turlariga o'zgacha ta'sir etadi, uni “davrning katta badiiy uslubi” deb atashadi. San'at tarixida davrga mansub “katta uslublar” birin ketin bo'lgan: Qadimiy Misr, Antik, Roman, Gotik, Renessans, Uyg'onish, Barokko, Rokoko, Klassitsizm, Ampir, Modern. Ushbu uslublar kostyum turini, shaklini, proporsiyalarini, qo'llagan matolarini, kiyish usulini va hokazolar belgilagan.[1]

Har bir uslub rivojlanish jarayonida bir necha bosqichlardan iborat: Paydo bo'lishi, avjga etishi, inqirozga uchrashi. Shuni e'tiborga olish lozimki, har bir davrda bir necha uslublar birgalikda mavjud bo'lgan: oldin bo'lgan, ayni Shu vaqtda xukumronlik qilgan va kelajak uslubning elementlari. Har bir mamlakatda badiiy madaniyati rivojlanish darajasi, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, boshqa mamlakatlar madaniyati bilan aloqaligi bilan bog'liq badiiy uslublarni evolyusiyada dinamikasi o'ziga xos bo'lgan: masalan, XV asrda Italiyada Renessans uslubi avjga chiqqan bo'lsa, Fransiyada - kech Gotika, Germaniyada esa - Gotika XVI asrni o'rtasigacha bo'lgan, O'rta Osiyoda esa - Renessans uslubi IX asrdan boshlab to XVII asrga qadar rivojlangan.[2]

1-rasm Rokkoko uslibi ayollar kostyumi.

“Katta uslub” doirasida “mikrouslublar” rivojlanishi mumkin. Masalan, Rokoko uslub doirasida (1730-1750 yy.) “shinuazri” (xitoy uslubiga o‘xshash) va

“tyurkeri” (turkcha uslub); modern uslub doirasida (1890-1900 yy.) “neogotika”, “neorus” va geometrik uslublari; “art deko” uslubda (1920 yy.), Misr, rus, afrika, geometrik va b. mikrouslublar mavjud bo‘lgan.[5]

Antik davr kostymi.

Kostyumda klassitsizm uslub doirasida Direktoriya davrida (1795—1799 yy.) o‘z ifodasini topdi.

2-rasm 1775 yil ayollar ko‘ylagi

1775 yildan beri yaratilgan ushbu frantsuz libosida inglizcha uslubdagi orqa xalat va polonez uslubidagi draped yubka mavjud.

Bu davrda Parij ko'chalarida antik kostyumlarni uchratish mumkin edi. Er-kaklar uzunligi tizzagacha bo'lgan tunika hamda plashch va shippakni kiyishgandi. Ayollar bo'lsa barcha karkaslarni, hattoki, ich kiyimlarni xam kiymay ko'yishdi. Pokiza antik kiyimlar o'rniga tana rangidagi triko — balet trikosiga o'xshash, ustidan uzun, keng, taxlamlari chiroyli joylashgan, yonlari kesilgan va ko'kraginging tagidan belbog' bilan bog'langan tunikani afzal ko'rishdi. Bo'yin va ko'kraklari ochik kaytarma yokali oppok ko'ylaklar urf bo'lib, yumshok muslinlar, vuallar va chitlar kimmatbaxo duxoba va atlaslar o'niga kelgandi .

Oyoq kiyimlari uzun lentali shippaklar edi. Prichyoskalarini antik prichyoskalariga o'xshatishardi. Diade-malar (tillaqoshlar), lentalar va to'rlar bilan boshlarini bezatishardi.

Ayollar antik haykallarga o'xshashga intilib, faqat oq rangli liboslar kiyib, tanasining ochiq joylarini (yuzini, bo'yinini, ko'kragini, gardanini) upalashardi.

Ammo erkaklar sovuk tushganda bu nokulay kiyimlardan voz kechib, isitadigan kiyimlarni kiyishadigan bo'lish-di. Ayollar libosida esa antik uslub saqlanib qoldi.[1]

Direktoriya davrida Konvent qatl qilingan odamlarning vorislariga musodara qilingan mol-mulklarini qay-tarib bergandi. Bu vorislar, ayniqsa, yoshlar aristokratik klubga birlashib, "qurbonlik balini" o'tkazishar-di. Bu klubda g'ayriodatiy modalar yaratilgandi. Misol uchun, ayollarda "qurbon" nomli prichyoska modaga kirgan-di, soch kalta qirqilgan bo'lib (bundan oldin shunday prichyoskalar beadablik deb hisoblanardi), ensasiga xam tushirib, qoshgacha qirqilardi.

3-rasm Ayollar "a Iya Titus"prichoskalari

Ammo sochlari o'sgan sari yangi prichyoska, ya'ni "a Iya Titus" ni qilishardi

Oliy tabaqaga mansub yosh oliftalar o'zini "inkrua-yabl " (aqlga to'g'ri kelmaydigan) deb atashardi. Ular-ning kostyumi juda g'ayriodatiy edi: kalta nimcha, juda katta adip qaytarmali frak yoki syurtuk, keng pantolon, oddiy to'rdan qilingan galstuk va qaytarma ko'njli etik kiyishgan.

Ko'ylagining yoqasi oxorlanib, yuzini yarmini berqitardi.[3] Prichyoskasi uzun, qiyshiq kirkilgan sochlardan iborat edi. Sochlar yuzlarining ko'p qismini berkitib, yelkasiga tushardi va buni "it qulog'i" deb atalar-di. Boshlariga juda katta uch qirrali shlyapa kiyishardi. Bo'yinlariga katta oynali lornetni tasмага osib ko'yishardi va qo'llarida tayoq olib yurishardi. Inkrayabllarga mos ayollar "mereeyozlar" (xayratli, ajoyib) qisqartirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirboboeva Gulhayo Abdusattorovna The Analysis of Modern Dress Models with the Involving of Retro Styles MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN ISSN 2694-9970
2. Turdiyev Maxmudjon, Mirboboeva Gulhayo Abdusattorovna, Urmonova Nodiraxon The Relationships between Constructive and Technological Solutions in the Creation of Clothes Central asian journal of arts and design volume: 02 ISSUE: 11 | 2021
3. Mirboboyeva G. Creating new modern models using the gamut of colors" Spes vipusk 15 2022
4. Mirboboyeva Gulhayo Abdusattorovna Nabidjanova Nargiza Nasimjanovna TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE WORK OF A DOUBLEKNITTING MACHINE International Journal of Advance Scientific Research (ISSN – 2750-1396)VOLUME 02 ISSUE 06 Pages: 22-34SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5.478) (2022: 5.636)METADATA IF – 7.356 Published Date: June 27, 2022
5. Mirboboeva Gulhayo Abdusattorovna Tursunov Davron Shamsiddin ogli (2023). Theoretical justification for improving the design of special clothing to optimize its design. *academicia globe: inderscience research*, 4(03), 246–251. <https://doi.org/10.17605/osf.io/na6t4>
6. Mirboboyeva G.A., Turdiyev M. Moda funksiyalaridan, rivojlanish qonunlaridan foydalanib eskiz modellarini yaratishda retro modellarni qo'llab yangi kiyim dizaynlarini tahlil qilish Scientific-technical journal FerPI, ФapΠИ ИТЖ, НТЖ ФерΠИ, 2023, Т.27. спец.выпуск №1
7. G.A. Mirboboyeva Ayollar milliy kiyimlari materiallarning fizik-mexanik xususiyatlarini tahlili Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФapΠИ ИТЖ, НТЖ ФерΠИ, 2024, Т.28. спец.выпуск № 21)